

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286910>

УДК 004.43

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В JAVASCRIPT

И.И. Чернецкий,

веб-разработчик,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург, 195251,

<https://orcid.org/0009-0007-1828-6608>

Аннотация: Статья посвящена анализу реализации фундаментальных принципов объектно-ориентированного программирования (ООП) в контексте JavaScript. Основное внимание уделяется четырем основополагающим концепциям ООП: инкапсуляция, абстракция, наследование и полиморфизм, их особенностям и способам применения в современном JavaScript. Особое внимание уделено инкапсуляции и использованию замыканий, а также новым синтаксическим возможностям, представленным в ECMAScript 6 и более поздних версиях. Абстракция как инструмент фокусировки на ключевых характеристиках объектов, игнорируя при этом второстепенные, изучается на примере абстрактных классов и прототипов в JavaScript. Статья также затрагивает важность наследования и полиморфизма в контексте JavaScript, демонстрируя, как прототипное наследование и классы ES6 способствуют повторному использованию кода и обеспечивают гибкость в обработке различных объектов через единый интерфейс. Результаты данного исследования могут служить практическим руководством для разработчиков программного обеспечения, желающих оптимизировать и улучшить свои навыки в объектно-ориентированном JavaScript.

Ключевые слова: JavaScript, объектно-ориентированное программирование, инкапсуляция, абстракция, наследование, полиморфизм, ES6, прототипное наследование, синтаксис классов, разработка программного обеспечения

IMPLEMENTATION OF OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING CONCEPTS IN JAVASCRIPT

I.I. Chernetskii,

Web developer,

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University,

Polytechnicheskaya str., 29, St.Petersburg, 195251,

<https://orcid.org/0009-0007-1828-6608>

Annotation: The article is devoted to the analysis of the implementation of the fundamental principles of object-oriented programming (OOP) in the context of JavaScript. The focus is on the four fundamental concepts of OOP: encapsulation, Annotationion, inheritance and polymorphism, their features and how they are applied in modern JavaScript. Particular attention is paid to encapsulation and the use of closures, as well as new syntax features introduced in ECMAScript 6 and later versions. Annotationion as a tool for focusing on the key characteristics of objects while ignoring secondary ones is studied using the example of Annotation classes and prototypes in JavaScript. The article also touches on the importance of inheritance and polymorphism in the context of JavaScript, demonstrating how prototypical inheritance and ES6 classes promote code reuse and provide the flexibility to handle different objects through a single interface. The results of this study can serve as a practical guide for software developers who want to optimize and improve their skills in object-oriented JavaScript.

Keywords: JavaScript, object-oriented programming, encapsulation, annotationion, inheritance, polymorphism, ES6, prototypical inheritance, class syntax, software development

Введение

Объектно-ориентированное программирование (ООП) является одной из ведущих парадигм в разработке программного обеспечения, предлагающей удобные механизмы для организации и управления сложными системами. Четыре основных принципа ООП –

инкапсуляция, абстракция, наследование и полиморфизм – служат краеугольными камнями для создания гибких и масштабируемых приложений [1]. JavaScript, изначально задуманный как язык сценариев для выполнения простых задач в браузерах, с течением времени претерпел значительные изменения и трансформации, став полноценной платформой для реализации сложных клиентских и серверных приложений. Важность ООП в контексте JavaScript возрастает в свете его расширенных возможностей и популярности [6].

Целью данной статьи является исследование методов и практик реализации принципов ООП в JavaScript. Мы начнем с анализа инкапсуляции как средства для сокрытия внутреннего состояния объектов и защиты от непреднамеренного вмешательства извне [8]. Абстракция будет рассмотрена как метод упрощения сложных систем путем выделения ключевых характеристик объектов. Наследование, позволяющее объектам наследовать и расширять функциональность других объектов, будет изучено через призму уникального прототипного наследования JavaScript. Наконец, мы обратим внимание на полиморфизм, который позволяет объектам использовать один и тот же интерфейс для реализации разнообразных действий [7].

Применение этих принципов в JavaScript представляет собой интересное поле исследований из-за его динамичной природы и гибкости, а также из-за того, что стандарты языка продолжают развиваться, предлагая все более изощренные средства для ООП. Введение новых синтаксических конструкций в ES6 и последующих версиях стандарта ECMAScript значительно упростило использование ООП-концепций в JavaScript, однако особенности языка по-прежнему требуют глубокого понимания и творческого подхода для их эффективного применения.

Статья предназначена для разработчиков программного обеспечения, интересующихся объектно-ориентированными методами в контексте JavaScript. Статья содержит информацию о том, как принципы ООП могут быть интегрированы в реальные проекты на JavaScript, демонстрируя это на примерах кода и рассуждениях, которые будут полезны для повышения качества и структуры их программных решений.

Основная часть

JavaScript, как язык программирования, строится на концепции прототипов и не включает понятия классов в том смысле, как это делают, например, C++ или Java [2]. Это иногда вызывает недопонимание у программистов, привыкших к языкам, где классы являются одним из основных средств языка программирования. В JavaScript вместо классов используются прототипы и функции для создания объектов, которые реализуют функциональность традиционных классов [7]. Хотя в JavaScript и есть ключевое слово `class`, которое появилось в стандарте EcmaScript 2015, но это определение класса является синтаксическим сахаром и представляет из себя определение функции-конструктора, которая впоследствии может быть вызвана с ключевым словом `new` [10]. Определение классов в JavaScript так же просто, как и определение функций.

Давайте определим основные понятия, часто используемые в объектно-ориентированном программировании:

- инкапсуляция;
- абстракция;
- наследование;
- полиморфизм.

Рассмотрим отдельно каждую из перечисленных сущностей и их возможные программные реализации на языке JavaScript [4].

Инкапсуляция

Инкапсуляция в JavaScript относится к способности объекта скрывать свои данные и методы от прямого доступа извне, тем самым обеспечивая контролируемый доступ к своим членам. Это позволяет изолировать внутренние детали реализации объекта и предоставить публичный интерфейс для работы с ним [16].

В JavaScript инкапсуляция может быть достигнута с использованием замыканий (closures) [11], частных переменных и методов (с использованием `Symbol` и без этого), а также с помощью соглашений об именах. Вот несколько способов реализации инкапсуляции в JavaScript с примерами кода:

1. Замыкания

Замыкания позволяют создавать приватные переменные и методы внутри функции, которые недоступны извне этой функции.

Внутренние переменные и методы сохраняются благодаря замыканию [12].

```
function Counter() {  
  let count = 0; // Приватная переменная  
  return {  
    increment: function () {  
      count++;  
    },  
    getCount: function () {  
      return count;  
    },  
  };  
}
```

```
const myCounter = Counter();  
myCounter.increment();  
console.log(myCounter.getCount()); // Выведет: 1  
console.log(myCounter.count); // Выведет: undefined
```

2. Приватные переменные с символами:

В ECMAScript 2015 и более поздних версиях можно использовать символы для создания приватных переменных объектов.

```
const _privateData = Symbol('privateData');
```

```
class MyClass {  
  constructor() {  
    this[_privateData] = 42;  
  }  
  
  getPrivateData() {  
    return this[_privateData];  
  }  
}
```

```
const instance = new MyClass();  
console.log(instance.getPrivateData()); // Выведет: 42
```

3. Соглашение об именах:

Этот метод не является абсолютно защищенным, но основан на договоренностях об именовании, которые указывают, что определенные переменные и методы должны считаться приватными и не использоваться извне.

```
function Person(name, age) {  
  this.getName = function () {  
    return name;  
  };  
};
```

```
  this.getAge = function () {  
    return age;  
  };  
}
```

```
const person = new Person('Alice', 30);  
console.log(person.getName()); // Выведет: Alice  
console.log(person.name); // Выведет: undefined
```

4. Приватные свойства с символом "#":

В ECMAScript 2022 появилась возможность создавать приватные свойства с использованием символа "#". Приватные свойства недоступны извне объекта и не могут быть случайно переопределены.

```
class MyClass {  
  #privateProperty = 42;  
  
  getPrivateProperty() {  
    return this.#privateProperty;  
  }  
  
  setPrivateProperty(value) {  
    this.#privateProperty = value;  
  }  
}
```

```
const instance = new MyClass();  
console.log(instance.getPrivateProperty()); // Выведет: 42  
console.log(instance.#privateProperty); // Вызовет ошибку
```

Приватные свойства с символом "#" обеспечивают более надежную инкапсуляцию и предоставляют контролируемый доступ к данным объекта. Этот подход становится стандартом в JavaScript и предоставляет разработчикам более надежный способ создания приватных членов объекта.

Важно отметить, что инкапсуляция в JavaScript не так строга, как в некоторых других языках программирования, и она в значительной степени зависит от соглашений и лучших практик разработчиков. Однако приведенные выше методы позволяют эффективно скрывать данные и методы объекта и обеспечивать безопасный доступ к ним извне.

Абстракция

Принцип абстракции в объектно-ориентированном программировании (ООП) заключается в выделении ключевых, характерных особенностей объекта, исключая из рассмотрения несущественные, субъективные. Это помогает сосредоточиться на том, что объект делает, а не на том, как он это делает.

В JavaScript абстракция достигается с помощью функций-конструкторов, классов, и прототипов. В языках с явной поддержкой интерфейсов, таких как TypeScript (надмножество JavaScript), абстракция может быть реализована также и через интерфейсы [14].

Вот пример класса в JavaScript, демонстрирующий принцип абстракции:

```
// Определяем класс Vehicle как абстракцию
class Vehicle {
  constructor(brand, model) {
    if (new.target === Vehicle) {
      throw new Error("Невозможно создать экземпляр абстрактного
класса Vehicle");
    }
    this.brand = brand;
    this.model = model;
  }

  // Абстрактный метод может быть переопределен в
подклассах
  displayInfo() {
```

```
throw new Error("Метод должен быть переопределен");  
}
```

```
startEngine() {  
  console.log("Двигатель запущен");  
}  
}
```

// Класс Car расширяет абстракцию Vehicle

```
class Car extends Vehicle {  
  constructor(brand, model, doors) {  
    super(brand, model); // Вызываем конструктор базового класса  
    this.doors = doors;  
  }  
}
```

// Переопределяем метод displayInfo

```
displayInfo() {  
  console.log(`${this.brand} ${this.model}, ${this.doors} дв.`);  
}  
}
```

// Попытка создать экземпляр абстрактного класса приведет к ошибке

```
// let genericVehicle = new Vehicle("Generic", "Model"); //  
Ошибка
```

// Создаем экземпляр класса Car

```
let myCar = new Car("Tesla", "Model S", 4);
```

// Вывод информации о машине

```
myCar.displayInfo(); // Вывод: "Автомобиль: Tesla Model S,  
дверей: 4"
```

// Запускаем двигатель

```
myCar.startEngine(); // Вывод: "Двигатель запущен"
```

В приведенном выше примере:

1. Класс `Vehicle` является абстракцией транспортного средства, который определяет общие свойства и методы для всех видов транспортных средств.

2. В конструкторе класса `Vehicle` присутствует проверка, не позволяющая создавать экземпляры этого класса напрямую, что делает его абстрактным.

3. Метод `displayInfo` является абстрактным и должен быть переопределен в подклассах.

4. Класс `Car` является конкретной реализацией абстракции `Vehicle`, предоставляя специфичные для автомобиля свойства и реализацию метода `displayInfo`.

Этот подход позволяет разрабатывать гибкие и масштабируемые программные системы, где можно легко добавлять новые типы транспортных средств, наследуя основные свойства и поведение от абстрактного класса `Vehicle`.

Наследование

Принцип наследования в объектно-ориентированном программировании (ООП) позволяет классам наследовать свойства и методы от других классов. В JavaScript до введения классов в ES6 наследование реализовывалось через прототипы, но теперь можно использовать и синтаксис классов, который предоставляет более читаемую и понятную форму наследования.

Вот пример, иллюстрирующий наследование в JavaScript с использованием классов:

```
// Родительский класс
class Animal {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }

  speak() {
    console.log(`${this.name} издает звук.`);
  }
}

// Подкласс Dog, который наследует от Animal
class Dog extends Animal {
```

```
constructor(name, breed) {
  super(name); // Вызывает конструктор родительского класса
  this.breed = breed;
}

speak() {
  console.log(`${this.name} лает.`);
}
}

// Подкласс Cat, который наследует от Animal
class Cat extends Animal {
  constructor(name, color) {
    super(name); // Вызывает конструктор родительского класса
    this.color = color;
  }

  speak() {
    console.log(`${this.name} мяукает.`);
  }
}

// Создаем экземпляры классов Dog и Cat
let dog = new Dog("Рекс", "Немецкая овчарка");
let cat = new Cat("Мурка", "Черный");

dog.speak(); // Вывод: "Рекс лает."
cat.speak(); // Вывод: "Мурка мяукает."
```

В данном примере классы Dog и Cat наследуют от класса Animal. Ключевое слово `extends` указывает, что класс является потомком другого класса. В конструкторах Dog и Cat вызывается конструктор родительского класса с помощью `super()` для инициализации наследуемых свойств [13].

В подклассах также переопределен метод `speak()`. В JavaScript, когда метод подкласса с тем же именем, что и в родительском классе,

вызывается, используется версия метода из подкласса. Это явление называется "переопределение метода" (method overriding).

Важно отметить, что все объекты в JavaScript имеют прототип, и наследование работает благодаря цепочке прототипов. Классы в JavaScript – это синтаксический сахар над этой системой прототипов [9].

Пример с использованием прототипов (без синтаксиса классов) выглядел бы следующим образом:

```
function Animal(name) {  
    this.name = name;  
}
```

```
Animal.prototype.speak = function() {  
    console.log(`${this.name} издает звук.`);  
};
```

```
function Dog(name, breed) {  
    Animal.call(this, name); // вызов конструктора Animal  
    this.breed = breed;  
}
```

```
// Устанавливаем прототип Dog как объект Animal  
Dog.prototype = Object.create(Animal.prototype);  
// Устанавливаем конструктор Dog корректно  
Dog.prototype.constructor = Dog;
```

```
Dog.prototype.speak = function() {  
    console.log(`${this.name} лает.`);  
};
```

// Теперь можно создать экземпляр Dog и использовать его методы

```
var dog = new Dog('Рекс', 'Немецкая овчарка');  
dog.speak(); // Вывод: "Рекс лает."
```

В этом примере мы явно устанавливаем прототип Dog так, чтобы он был экземпляром Animal. Это обеспечивает наследование методов из Animal. Метод speak затем переопределяется для Dog.

Полиморфизм

Принцип полиморфизма в объектно-ориентированном программировании (ООП) позволяет объектам использовать методы с одним и тем же именем, но с различной внутренней реализацией, в зависимости от типа объекта.

В JavaScript полиморфизм часто используется неявно благодаря слабой типизации и динамической природе языка. Функции в JavaScript могут принимать и обрабатывать данные разных типов, и методы могут быть переопределены или расширены в дочерних классах [15].

Вот пример, демонстрирующий полиморфизм в JavaScript:

```
// Определяем базовый класс Shape
class Shape {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }

  // Метод не имеет смысла для базовой фигуры,
  // но будет переопределен в подклассах.
  calculateArea() {
    throw new Error('implement method in derived class.');
```

```
  }
}

// Определяем подкласс Rectangle
class Rectangle extends Shape {
  constructor(width, height) {
    super('Rectangle');
    this.width = width;
    this.height = height;
  }

  // Переопределение метода для прямоугольника
  calculateArea() {
    return this.width * this.height;
  }
}

// Определяем подкласс Circle
```

```
class Circle extends Shape {
  constructor(radius) {
    super('Circle');
    this.radius = radius;
  }

  // Переопределение метода для круга
  calculateArea() {
    return Math.PI * this.radius * this.radius;
  }
}

// Функция для вывода площади фигур
function printArea(shape) {
  console.log(`Площадь ${shape.name}:`, shape.calculateArea());
}

// Создаем экземпляры различных форм
let myRectangle = new Rectangle(5, 3);
let myCircle = new Circle(4);
// Выводим площадь каждой фигуры
printArea(myRectangle); // Площадь Rectangle: 15
printArea(myCircle); // Площадь Circle: примерно 50.2655
```

В данном примере:

1. Класс Shape служит базовым классом для всех фигур, объявляя метод calculateArea, который должен быть переопределен в каждом подклассе.
2. Классы Rectangle и Circle наследуют от класса Shape и переопределяют метод calculateArea для расчета площади с учетом своих уникальных свойств.
3. Функция printArea полиморфична, так как может принимать объекты различных классов, имеющих метод calculateArea.

Этот пример показывает полиморфизм "во время выполнения" (run-time polymorphism), также известный как динамический полиморфизм, который является одним из ключевых принципов ООП.

Полиморфизм в JavaScript не ограничивается только классами и наследованием. Благодаря тому, что JavaScript – это язык с

динамической типизацией, функции могут принимать параметры любого типа и выполнять различные действия в зависимости от типа и структуры переданных данных. Это называется полиморфизмом "во время компиляции" (compile-time polymorphism) или адхок-полиморфизмом, и он также широко используется в JavaScript, несмотря на то что JavaScript – интерпретируемый, а не компилируемый язык [5].

Заключение

В ходе настоящего исследования были рассмотрены ключевые концепции объектно-ориентированного программирования (ООП) и их реализация в языке программирования JavaScript. Было установлено, что несмотря на динамичный и слабо типизированный характер языка, концепции инкапсуляции, абстракции, наследования и полиморфизма могут быть эффективно реализованы и применены в JavaScript [2].

Инкапсуляция в JavaScript может быть достигнута через использование замыканий, символов, соглашения об именах или приватных полей, обеспечивая тем самым безопасность и чистоту интерфейсов объектов. Абстракция достигается через создание обобщённых классов и объектов, которые представляют собой шаблон для более специализированных реализаций. Наследование реализуется через прототипы и классы, позволяя новым объектам наследовать свойства и методы от их предков, облегчая повторное использование кода и уменьшая избыточность. Полиморфизм в JavaScript показывает свою гибкость при вызове переопределённых методов подклассов, что позволяет разным объектам отвечать на одни и те же сообщения разными способами, обеспечивая динамическое связывание и гибкость при проектировании системы.

Несмотря на отсутствие жесткой типизации, присущей традиционным объектно-ориентированным языкам, JavaScript демонстрирует мощную поддержку ООП-парадигм, что делает его подходящим для разработки сложных и хорошо структурированных приложений. Возможности ООП в JavaScript расширяются с каждым новым стандартом языка, предоставляя разработчикам все более совершенные инструменты для реализации сложных архитектур [3].

В заключение, результаты нашего исследования подтверждают, что JavaScript является гибким инструментом для

объектно-ориентированного программирования, и знание его ООП-возможностей является ценным ресурсом для разработчиков, стремящихся к созданию модульного, масштабируемого и легко поддерживаемого программного обеспечения.

Список литературы

[1] Альтигов С.А. Понятия и терминология объектно – ориентированного программирования / С.А. Альтигов, Т.А. Чинчаев, Ш.А. Исрапилов // ИНСТРУМЕНТЫ и МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, Ижевск, 04 декабря 2020 года. – Стерлитамак: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство международных исследований", 2020. 123-125 с. – EDN IORUGR

[2] Трофимова А.А. Основные принципы объектно-ориентированного программирования / А.А. Трофимова, А.В. Свищев // Моя профессиональная карьера. – 2022. Т. 2. № 43. 135-140 с. – EDN IGALCP.

[3] Салимова Х.Р. Объектно-ориентированный язык программирования / Х.Р. Салимова, О.М. ў. Абдуллоев // Современные ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ и ИННОВАЦИИ: сборник статей XXIV Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 января 2019 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. 50-52 с. – EDN YUFRTV.

[4] Филимоненкова Т.Н. Объектно-ориентированная парадигма в Javascript / Т.Н. Филимоненкова // Информационные системы и технологии в моделировании и управлении: Сборник трудов V Международной научно-практической конференции, Ялта, 20–22 мая 2020 года / Отв. редактор К.А. Маковейчук. – Ялта: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2020. 378-383 с. – EDN ENRUFM.

[5] Арловский И.В. Объектно-ориентированный подход к программированию / И.В. Арловский // Наука. Образование. Инновации: Сборник научных трудов по материалам XXXVIII Международной научно-практической конференции, Анапа, 12 января

2022 года. – Анапа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2022. 172-175 с. – EDN EINTAW.

[6] Мавлянов А.Н.У. Эффективная реализация традиционных концепций ООП с использованием прототипного программирования Javascript / А.Н.У. Мавлянов // E-Scio. – 2020. № 10(49). 397-406 с. – EDN WBVVOG.

[7] Канатов А.В. Концепция наследования в современных языках программирования / А.В. Канатов, Е.А. Зуев // Труды Института системного программирования РАН. – 2015. Т. 27. № 6.. 169-188 с. – DOI 10.15514/ISPRAS-2015-27(6)-12. – EDN VLMYLF.

[8] Object-oriented programming / // Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Objects/Object-oriented_programming (дата обращения: 06.11.2023).

[9] Prototypal inheritance / // The Modern JavaScript Tutorial: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://javascript.info/prototype-inheritance> (дата обращения: 06.11.2023).

[10] Хавербеке Марейн Выразительный JavaScript [Текст] / Хавербеке Марейн // 3-е издание. – Санкт-Петербург: Питер, 2022. 480 с.

[11] Симпсон Кайл Замыкания и объекты [Текст] / Симпсон Кайл – Санкт-Петербург: Питер, 2019. 336 с.

[12] Madasamy M 15 JavaScript concepts that every JavaScript Programmer must know / М Madasamy // Medium: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://madasamy.medium.com/15-javascript-concepts-that-every-nodejs-programmer-must-to-know-6894f5157cb7> (дата обращения: 06.11.2023).

[13] JavaScript Class Inheritance / // W3 Schools: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: https://www.w3schools.com/js/js_class_inheritance.asp (дата обращения: 06.11.2023).

[14] Shailendra Chauhan Interface in TypeScript / Shailendra Chauhan // DotNetTricks: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://www.dotnettricks.com/learn/typescript/interface> (дата обращения: 06.11.2023).

[15] Ukpai Ugochi How JavaScript works: 3 types of polymorphism / Ukpai Ugochi // Medium: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://medium.com/sessionstack-blog/how-javascript-works-3-types-of-polymorphism-f10ff4992be1> (дата обращения: 06.11.2023).

[16] Priya Pedamkar Encapsulation in JavaScript / Priya Pedamkar // EDUCBA: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://www.educba.com/encapsulation-in-javascript/> (дата обращения: 06.11.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Altigov S.A. Concepts and terminology of object-oriented programming / S.A. Altigov, T.A. Chinchayev, Sh.A. Israpilov // TOOLS and MECHANISMS OF SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT: collection of articles based on the results of the International Scientific and Practical Conference, Izhevsk, December 04, 2020. – Sterlitamak: Limited Liability Company "Agency for International Research", 2020. 123-125 p. –EDN IORUGR

[2] Trofimova A.A. Basic principles of object-oriented programming / A.A. Trofimova, A.V. Svishechev // My professional career. – 2022. Т. 2. No. 43. 135-140 p. – EDN IGALCP.

[3] Salimova H.R. Object-oriented programming language / H.R. Salimova, O.M. ĭ. Abdulloev // Modern TECHNOLOGIES: CURRENT ISSUES, ACHIEVEMENTS and INNOVATIONS: collection of articles of the XXIV International Scientific and Practical Conference, Penza, January 25, 2019. – Penza: “Science and Enlightenment” (IP Gulyaev G. Yu.), 2019. 50-52 p. – EDN YUFRTV.

[4] Filimonenkova T.N. Object-oriented paradigm in Javascript / T.N. Filimonenkova // Information systems and technologies in modeling and control: Collection of proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, Yalta, May 20–22, 2020 / Rep. editor K.A. Makoveychuk. – Yalta: Limited Liability Company “Publishing House “Arial” Printing House”, 2020. 378-383 p. – EDN ENRUFM.

[5] Arlovsky I.V. Object-oriented approach to programming / I.V. Arlovski // Science. Education. Innovations: Collection of scientific papers based on the materials of the XXXVIII International Scientific and Practical Conference, Anapa, January 12, 2022. – Anapa: Limited Liability

Company “Research Center for Economic and Social Processes” in the Southern Federal District, 2022. 172-175 p. – EDN EINTAW.

[6] Mavlyanov A.N.U. Effective implementation of traditional OOP concepts using Javascript prototyping programming / A.N.U. Mavlyanov // E-Scio. – 2020. No. 10(49). 397-406 p. – EDN WBVVOG.

[7] Kanatov A.V. The concept of inheritance in modern programming languages / A.V. Kanatov, E.A. Zuev // Proceedings of the Institute of System Programming of the Russian Academy of Sciences. – 2015. T. 27. No. 6.. 169-188 p. – DOI 10.15514/ISPRAS-2015-27(6)-12. – EDN VLMYLF.

[8] Object-oriented programming // Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs: [site] [Electronic resource] – URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Objects/Object-oriented_programming (access date: 11/06/2023).

[9] Prototypal inheritance // The Modern JavaScript Tutorial: [website] [Electronic resource] – URL: <https://javascript.info/prototype-inheritance> (access date: 11/06/2023).

[10] Haverbeke Marein Expressive JavaScript [Text] / Haverbeke Marein // 3rd edition. – St. Petersburg: Peter, 2022. 480 p.

[11] Simpson Kyle Closures and objects [Text] / Simpson Kyle – St. Petersburg: Peter, 2019. 336 p.

[12] Madasamy M 15 JavaScript concepts that every JavaScript Programmer must know / M Madasamy // Medium: [site] [Electronic resource] – URL: <https://madasamy.medium.com/15-javascript-concepts-that-every-nodejs-programmer-must-to-know-6894f5157cb7> (access date: 11/06/2023).

[13] JavaScript Class Inheritance // W3 Schools: [website] [Electronic resource] – URL: https://www.w3schools.com/js/js_class_inheritance.asp (access date: 11/06/2023).

[14] Shailendra Chauhan Interface in TypeScript / Shailendra Chauhan // DotNetTricks: [site] [Electronic resource] – URL: <https://www.dotnettricks.com/learn/typescript/interface> (access date: 11/06/2023).

[15] Ukpai Ugochi How JavaScript works: 3 types of polymorphism / Ukpai Ugochi // Medium: [site] [Electronic resource] – URL: <https://medium.com/sessionstack-blog/how-javascript-works-3-types-of-polymorphism-f10ff4992be1> (access date: 11/06/2023).

[16] Priya Pedamkar Encapsulation in JavaScript / Priya Pedamkar // EDUCBA: [website] [Electronic resource] – URL: <https://www.educba.com/encapsulation-in-javascript/> (access date: 11/06/2023).

© *И.И. Чернецкий, 2023*

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Чернецкий И.И. Реализация концепций объектно-ориентированного программирования в JavaScript // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 86-104. URL: <https://ip-journal.ru/>